

непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 8-2. – С. 225-234.

11. Орлов, С. Н. Оценка адаптации населения к изменениям на финансовом рынке / С. Н. Орлов, Р. В. Реутов. – Текст : непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 1231-1246.

12. Социально-экономическое положение России 2022 год. – Текст : электронный // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2022.pdf> (дата обращения: 25.07.2023).

13. Харина, П. А. Инвестиционное поведение населения: обзор основных инструментов инвестирования для физических лиц / П. А. Харина, Н. Н. Мокеева. – Текст : непосредственный // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. – 2019. – №3. – С. 88-90.

14. Афондикова, Е.Ю. Влияние финансовой грамотности на формирование финансов домохозяйств / Е. Ю. Афондикова, Т. А. Чмиль. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – Вып. 21. – С. 24-34.

УДК [332.145:37]:004

DOI

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЯСИНСКАЯ Н.А.,

д-р экон. наук, доцент

доцент кафедры финансов;

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье актуализирована проблема образовательной среды Володарского района в развитии цифровой экономики Донецкой Народной Республики. Отмечено, что выявленная тенденция развития образовательной среды соответствует общероссийской направленности. Вместе с тем, результаты внешнего мониторинга знаний учащихся общеобразовательных учреждений позволили выявить низкий уровень

качества знаний, что является прямым следствием европейского вектора развития образовательной среды, действовавшем в районе до 2022 г.

Ключевые слова: образование, «золотой стандарт знаний», цифровая экономика, социальный капитал, успеваемость

PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF VOLODARSKY DISTRICT IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**YASINSKAYA N.A.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The paper actualizes the problem of the educational environment of the Volodarsky district in the development of the digital economy of the Donetsk People's Republic. It is noted that the revealed trend in the development of the educational environment corresponds to the all-Russian orientation. At the same time, the results of external monitoring of the knowledge of students of general education institutions revealed a low level of knowledge quality, which is a direct consequence of the European vector of development of the educational environment that operated in the district until 2022.

Keywords: education, the «gold standard of knowledge», digital economy, social capital, academic performance

Постановка задачи. Достижение синергетического эффекта экономического развития с помощью новых знаний, навыков, умений и компетенций должно происходить через демократизацию регуляторных норм образовательного процесса и стимулирование их централизованного внедрения. Единые стандарты в школьном образовании, внедренные с 1 сентября 2023 г., определяют обязательный базовый уровень требований («золотой стандарт знаний») к содержанию образовательного процесса. Именно образовательные результаты в совокупности с творческим вдохновением порой становятся источниками экономической неопределенности, на основе чего осуществляются будущие инновационные прорывы, обеспечивающие выход общества на новую ступень социально-экономического, индустриального и финансового развития. За счет инноваций формируются

наукоемкие технологии и производства, что влечет за собой формирование материального базиса социально-экономического функционирования субъектов рынка. Школа, реализующая «золотой стандарт знаний» дает основу для развития человеческого капитала. С точки зрения функционально-целевого подхода, теория человеческого капитала рассматривает образование, компетентные навыки, квалификацию и опыт работы как базу для финансово-экономического роста и признает за их владельцами преимущественное право на получение адекватного заработка и дохода и соответствующей социальной идентификации.

Последствия сдвига от финансовой инфраструктуры индустриального века к почти мгновенной и глобальной цифровой форме экономики пока еще плохо осмыслены и научно не систематизированы. Дальнейшее развитие финансовых (кредитных, инвестиционных), информационных, образовательных и политических инструментов приводит к революционному скачку от финансовой экономики постиндустриального этапа к финансовой экономике, основанной на цифровых платформах, инструментах и отношениях (цифровой экономике).

Актуальность. Сельская территория, независимо от общественного устройства, государственной политики, общемировых тенденций, является сложной многофункциональной естественной, социально-экономической и производственно-хозяйственной системой с присущими ей количественными, структурными, природными и другими содержательными характеристиками. Она, в большей степени, приближена к естественной сущности самого человека. Володарский район является преимущественно сельскохозяйственным. Соответственно, ему свойственны описанные выше характеристики. При этом, доля образовательной сферы в формировании бюджета района составляет приблизительно 80%. Собственно, с теоретической и практической точки зрения успешность образовательной среды Володарского района является приоритетом текущей и долгосрочной политики муниципальных органов в части формирования и развития человеческого капитала, соответствия общегосударственным тенденциям социально-экономического развития.

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению Дж. Холливелла, Р. Патнэма и Ф. Фукуямы, образование является

средством накопления социального капитала [13, 17, 18]. Проблеме формирования социального капитала в виртуальной среде образования посвящено значительное количество современных научно-исследовательских работ [14, 15, 16, 19, 20], что стало особо актуальным с 2019 года. В виртуальной среде образования, которая продолжила свое существование и доказала результативность, происходит неофициальный обмен знаниями, участие в онлайн-обсуждениях, совместных образовательных проектах, желание преуспеть перед сверстниками в обучении и компьютерной поддержке совместной работы. Следовательно, эти отношения способствуют развитию самооценки и идентичности и основаны на доверии и эффекте мультипликатора. Однако остается вопрос в максимизации результатов достижения личностных, предметных и метапредметных индивидуальных результатов образовательного процесса, что заложено «золотым стандартом знаний». Как отмечает Б. Гейтс, главное для выпускника в информационном обществе – это образовательная идентичность, умение преобразовывать информацию в инновацию [1, с. 256-263]. Это в полной мере определяет содержание концепции программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [11]. Наукоемкая экономика появляется как следствие распространения постоянно меняющихся баз данных, информации и знаний, требующих совершенно новой информационной инфраструктуры. С момента введения дистанционной формы обучения, возникла и с годами, в условиях цифровизации, растет иллюзия безличности характера образования, описанная специалистами как эффект формирования сверхперсональной личности. Однако образовательный прогресс – это не образовательное развитие. Он сопряжен наряду с возможностями и рисками, с угрозами и ожиданиями.

Цель статьи заключается в обобщении результатов образовательного процесса в образовательных учреждениях Володарского района для систематизации рекомендаций по результатам выявленных недостатков.

Изложение основного материала исследования. Социальный капитал – это совокупность социальных ресурсов сообщества, которые увеличивают его благосостояние, основы которой закладываются преимущественно в образовательных учреждениях. Инвестиции в социальный капитал являются результатом роста количества и качества контактов и развитие лингвистических и

языковых навыков в образовательной сфере [2]. Вместе с тем, Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает создание условий для развития общества знаний, повышение благосостояния граждан через повышение доступности и качества товаров и услуг, в т.ч. образовательных [11]. Ф. Фукуяма и Р. Патнэм первыми определили и осуществили расчет качественных и количественных показателей социального капитала (табл. 1).

Таблица 1

Качественные и количественные показатели расчета социального капитала

Значение	Ф. Фукуяма	Р. Патнэма
Показатели	радиус доверия, радиус положительного влияния группы, в которой учится обучающийся, радиус негативного влияния группы или радиус недоверия	групповые и индивидуальные: интенсивность и сила контактов, членство в общественных объединениях, электоральная активность, удовлетворенность взаимоотношениями, соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, доверие к соседям и социальным институтам; корреляция общественной образованности с историей социально-экономического развития

Систематизировано по данным [3;13, с. 52; 18]

Исследование качества знаний Володарского района предопределяет его будущее благосостояние и будущую результативность совокупности текущих инвестиций, которые в текущем периоде вносятся всеми участниками образовательной среды района и зависит от успешности внедрения ФГОС и ФООП [5-10, 12]). В условиях дистанта, в котором осуществлялся образовательный процесс с 2019 г. по 2022 г. по образовательным программам до 2022 г., уровень знаний учащихся общеобразовательных организаций Володарского района представляют научный интерес для исследования. Это создает эмпирическую основу для исследования уровня социального капитала Володарского района. Однако, использование представленных в табл. 1 качественных и количественных показателей пока представляется невозможным. Качество образовательного процесса исследовано в данной работе с точки

зрения преподавательского обеспечения и уровня остаточных знаний учащихся, выявленных в результате проведенных в 2022-2023 уч. г. Всероссийских проверочных работ.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2022 г. № 1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году», приказом Отдела образования администрации Володарского района от 24 марта 2023 № 29 «О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях в 2023 году», локальными актами МБОУ района, управленческим корпусом школ были организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в период с 03.04. по 27.04.2023 г. В целях обеспечения внешнего мониторинга качества образования в МБОУ района были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 4 – 8,11 классах.

Макроцель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Микроцель – определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов учебного процесса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу, выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 4-8,11 классов.

Таким образом, ВПР 2023 г. позволили осуществить диагностику достижения личностных, предметных и метапредметных результатов, в т. ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.

Результаты ВПР учащихся 4-11 классов образовательных организаций Володарского района следующие (табл. 1).

Как видно из представленной выше таблицы, абсолютная успеваемость требует проработки как управленческим корпусом,

так и педагогами школ.

Таблица 1

Анализ ВПР по программам 4-11 классов учащихся Володарского района

Класс	Предмет	% успеваемости	% качества	Средняя оценка	Класс	Предмет	% успеваемости	% качества	Средняя оценка
4	Русский язык	88,9	64,4	3,8	7	Биология	78,7	34,1	3,1
4	Математика	94,6	67,9	4,0		География	72	24	3,1
4	Окружающий мир	98,4	80,8	4,1	7	Обществознание	86,4	37,3	3,3
5	Русский язык	69,4	34,7	3,1	7	Русский язык	44,4	29,3	2,8
5	Математика	83,3	50	3,5	8	Математика	70,9	22,2	2,9
5	Биология	80,9	49,5	3,4	8	История	100	47,8	3,6
5	История	84,2	46,8	3,4	8	Обществознание	82,1	42,9	3,2
6	Русский язык	48,4	28,6	2,8	8	Биология	90,7	49,2	3,4
6	Математика	60,6	20,2	2,8	8	География	77,6	36,7	3,2
6	Биология	70,4	34,4	3,1	8	Физика	95,7	60,7	3,7
6	Обществознание	75,9	27,7	3,1	8	Химия	86,4	32,2	3,2
6	История	71	26,7	3,2	8	География	86,3	66,7	3,8
6	География	70,8	41,7	3,2	11	Физика	84,2	47,4	3,4
7	Русский язык	52,1	20,9	2,7	11	Биология	85,4	62,1	3,6
7	Математика	84,3	32,4	3,2	11	История	84,6	61,5	3,6
7	История	90	48,6	3,6	11	Химия	80,2	55,4	3,4
7	Физика	82,9	29,5	3,1	11	х	х	х	х

Источник: составлено автором

Наблюдается отрицательная динамика качества знаний по классам преподавания и обучения. Авторами видится наличие психолого-педагогической проблемы образовательной деятельности в образовательных организациях Володарского района. Наилучшие результаты успеваемости и качества знаний наблюдается в начальной школе, удовлетворительные – в средней и старшей школе.

Как видно из данных табл. 2, наименьшие знания учащиеся имеют по русскому языку и окружающему миру – в начальной школе, русскому языку, обществознанию, истории и математике – в средней школе и по химии и физике – в старшей школе.

Таблица 2

Анализ динамики оценок учащихся 4-11 классов Володарского
района

Статус оценки	Русский язык, 4 кл.	Математика, 4 кл.	Окружающий мир, 4 кл.	Русский язык, 5 кл.	Математика, 5 кл.	История, 5 кл.	Биология, 5 кл.
	%						
1	2	3	4	5	6	7	8
Понизили оценку	28,68	18,33	30,65	47,96	41,88	46,63	45,83
Подтвердили оценку	65,12	63,33	57,25	47,36	50,79	44,56	50
Повысили оценку	6,20	18,34	12,00	4,68	7,33	8,29	4,17
Всего	100	100	100	100	100	100	100
	Русский язык, 6 кл.	Математика, 6 кл.	Обществознание, 6 кл.	Биология, 6 кл.	История, 6 кл.	География, 6 кл.	Русский язык, 7 кл.
	%						
Понизили оценку	64,21	59,57	76,92	42,40	41,18	34,62	63,98
Подтвердили оценку	39,47	38,83	21,68	46,74	50	53,85	31,28
Повысили оценку	2,11	1,60	1,40	10,86	8,82	11,53	4,74
Всего	100	100	100	100	100	100	100
	Математика, 7 кл.	История, 7 кл.	Физика, 7 кл.	Биология, 7 кл.	Обществознание, 7 кл.	География, 7 кл.	Русский язык, 8 кл.
	%						
Понизили оценку	23,79	18,84	43,68	40,43	50,85	67,5	65,66
Подтвердили оценку	65,05	57,97	51,72	51,06	37,29	32,5	31,82
Повысили оценку	11,17	23,19	4,60	8,51	11,86	0	2,52
Всего	100	100	100	100	100	100	100
	Математика, 8 кл.	История, 8 кл.	Обществознание, 8 кл.	Биология, 8 кл.	География, 8 кл.	Физика, 8 кл.	Химия, 8 кл.
	%						
Понизили оценку	50,91	37,5	67,86	28,85	41	13,04	37,04
Подтвердили оценку	47,29	33,33	32,14	66,35	43	60,87	46,29
Повысили оценку	1,80	29,17	0	4,81	16	26,09	16,67
Всего	100	100	100	100	100	100	100
	География, 11 кл.	Химия, 11 кл.	Биология, 11 кл.	История, 11 кл.	Физика, 11 кл.	География, 11 кл.	Химия, 11 кл.
	%						

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Понизили оценку	27,45	37,26	26,73	31,67	34,02062		
Подтвердили оценку	66,67	58,84	66,34	61,67	61,85567		
Повысили оценку	5,88	3,92	6,93	6,66	4,123711		
Всего	100	100	100	100	100		

Источник: составлено автором

Как известно, обязательными предметами при поступлении в высшие профессиональные образовательные учреждения являются русский язык и математика. Кроме того, Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» обязывает внимательнее относиться к точным наукам уже в школе.

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Порядком проведения ВПР и Инструктивными материалами по проведению работ и системой оценивания их результатов. В условиях цифровизации образовательного контента и процесса, с 2024 г. процедура проведения внешнего мониторинга качества образования будет проводиться без участия «местных» экспертов и аналитиков, что повысит объективность получаемых результатов. Этот и другие примеры отражают кардинальный сдвиг в образовании, переход от старой бумажной к новой информационной инфраструктуре не только в образовательных процессах, но и в системе мониторинга уровня знаний обучающихся.

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания предметов в школе. По результатам анализа в целях повышения качества знаний учащихся можно рекомендовать управленческому корпусу общеобразовательных учреждений:

1. Провести содержательный анализ результатов ВПР. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР в следующем учебном году с целью повышения качества их выполнения, подтверждения текущей успеваемостью учащихся.

2. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях школьных методических объединений. Учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-8 классах и

подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2023-2024 учебном году.

3. Рассмотреть результаты ВПР на заседаниях районных методических объединений. Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработки заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при выполнении заданий выше обозначенных предметов, а также других заданий, решение которых вызывают у учащихся затруднения.

4. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

5. Учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2023-2024 учебном году. Скорректировать рабочие программы по предметам на 2023/24 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем; внести в рабочие программы изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП.

6. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий учащихся.

7. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2024 использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ученику самостоятельно проверить правильность выполнения задания.

8. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации, создавать и преобразовывать модели и схемы для экспериментальных задач, включать учебно-практические задания, которые диагностируют степень сформированности универсальных учебных действий.

9. Провести анализ системы оценки образовательных достижений обучающихся. Разработать единую систему оценки достижения учениками планируемых результатов освоения ООП в

соответствии с ФООП уровня образования и Методическими рекомендациями по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования [4].

Установленный в табл. 2 уровень знаний обеспечивается следующим составом управленческих и педагогических работников (табл. 3).

Таблица 3

Количественный состав педагогических работников школ
Володарского района в 2023 г.

Должность	Количество педагогов
Руководители	40
из них:	
директор	16
заместители директора	24
Педагогические работники - всего	270
в том числе:	
учителя, осуществляющие деятельность программ по реализации начального общего образования	79
русского языка и литературы	37
истории, экономики, права, обществознания	16
информатики и ИКТ	9
физики	8
математики	25
химии	9
географии	10
биологии	10
английского языка	20
физической культуры	16
трудового обучения (технологии)	10
музыки и пения	9
изобразительного искусства, черчения	6
основ безопасности жизнедеятельности	6

Источник: составлено автором

В целях улучшения качественных показателей успеваемости учащихся рекомендуем управленческо-педагогическому корпусу:

1. Провести каждым учителем тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемы отдельных обучающихся.

2. Организовать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с заданиями по ВПР.

3. В 2023-2024 уч. году осуществить корректировку содержания урочных занятий, отработку программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.

4. Скорректировать (по необходимости) рабочие программы для устранения выявленных пробелов в знаниях обучающихся, что соответствует нормам ФООП по личностным, предметным и метапредметным результатам образовательного процесса.

5. Систематически осуществлять внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.

6. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся.

7. Учесть, что следующие ВПР будут проведены с использованием цифровой инфраструктуры внешней диагностики знаний учащихся.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. По результатам проведенных исследований выявлены структурные и содержательные проблемы образовательного процесса в Володарском районе. Переход на «золотой стандарт знаний» в организационном порядке обеспечит единство образовательного процесса и частично решит структурно-содержательные проблемы. Вместе с тем, результаты внедрения единых стандартов школьного образования возымеют наивысший результат при одновременной психологической, психолого-педагогической и психофизической работе над причинами школьной неуспеваемости учащихся начальных, средних и старших классов только в ряде лет. Ясно одно, что социальный и человеческий капиталы Володарского района требуют особого внимания практикующих специалистов в области управления, образования, психологии. Только слаженная продуктивная работа всех участников образовательной среды может обеспечить экономическое развитие Володарского района в будущем. Вместе с тем, именно текущие интеллектуальные и материальные инвестиции смогут обеспечить экономические результаты ближайшего будущего.

Список использованных источников

1. Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс. – Изд. 2-е, исправленное. – М.:ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с. – Текст : непосредственный.

2. Игнатова, Н. Ю. Образование в цифровую эпоху : монография / Н. Ю. Игнатова. – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с. – Текст : непосредственный.

3. Патнэм, Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь / Р. Патнэм. – Текст : непосредственный.// Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 4. – С. 117–125.

4. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 13.01.2023 № 03-49 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://rulings.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-13.01.2023-N-03-49/> (дата обращения 21.08.2023).

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008> (дата обращения 21.08.2023).

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130017> (дата обращения 21.08.2023).

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040> (дата обращения 21.08.2023).

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044> (дата обращения 21.08.2023).

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027> (дата обращения 21.08.2023).

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028> (дата обращения 21.08.2023).

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»». – Текст : электронный // Правительство России: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения 21.08.2023).

12. Федеральный закон от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008> (дата обращения 21.08.2023).

13. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с. – Текст : непосредственный.

14. Daniel B. Building Social Capital in Virtual Learning

Communities / В. Daniel. – Текст : электронный. – 2002. – URL: <http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/daniel/index.htm> (дата обращения 21.08.2023).

15. Daniel В. A process model for building social capital in virtual learning communities / В. Daniel, G. McCalla, R. Schwier. – Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE). – Auckland, New Zealand, 2002. – P. 574-577. – Текст : непосредственный.

16. Daniel В. Bayesian Model of Social Capital in Virtual Learning Communities / В. Daniel, G. McCalla, R.A. Schwier. – Текст : электронный. – 2005. – URL: <http://sites.google.com/site/vlcsite/Home/vlc-model-3> (дата обращения 21.08.2023).

17. Fukuyama F. Social capital and civil society [Электронный ресурс] / F. Fukuyama. – Working paper 00/74. Washington, DC: International Monetary Fund. – Текст : электронный. – 2000. – URL: https://www.researchgate.net/publication/5123592_Social_Capital_and_Civil_Society (дата обращения 21.08.2023).

18. Helliwell J. Education and Social Capital / J. Helliwell, R. Putnam. – Текст : электронный. – 2007. – URL: http://college.holycross.edu/eerj/Volume33/V33N1P1_19.pdf (дата обращения 21.08.2023).

19. Kolarec J. Building Social Capital Through Social Networking: Strategy Or Coincidence? / J. Kolarec, M. Čarapina, M. Bajić, P. Jandrić. – Текст : электронный // Proceedings of INTED2013 Conference 4th-6th March 2013. – Valencia, Spain. – pp. 4733-4742. – URL: <https://bib.irb.hr/datoteka/621482.INTED2013.pdf> (дата обращения 21.08.2023).

20. Sobel J. Can we trust social capital? / J. Sobel. – Текст : электронный // Journal of Economic Literature. – 2002. – Vol. 40. – P. 139-154. – URL: https://www.researchgate.net/publication/4981443_Can_we_Trust_Social_Capital (дата обращения 21.08.2023).